

DAVLAT ULUSHINI XUSUSIYLASHTIRISH VOSITASIDA BIZNESNI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH

XALILOV PO‘LATJON BOBIR O‘G‘LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176785>

Iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirishning ahamiyatli jihatlari tahlili

O‘zbekistonda xususiylashtirishga doimo iqtisodiy islohotlarning asosiy yo‘nalishi sifatida qarab kelingan. Shu bilan birga, boshqa davlatlardan farqli o‘laroq xususiylashtirishning tartibsiz va birdaniga amalga oshirishi usullaridan voz kechilgan.

O‘zbekiston MDX davlatlari ichida birinchi bo‘lib 1990 yili «Mulk to‘g‘risida»gi qonunni qabul qildi va qonuniy tarzda shahsiy mulk tushunchasini qonunan muomalaga kiritdi.

«O‘zbekiston Respublikasida xususiylashtirish bosqichlari hukumat tomonidan “oddiydan murakkab sari” qoidasi bo‘yicha belgilangan tartibda amalga oshirilgan” O‘zbekistonda xususiylashtirishning normativ-huquqiy asosi «Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish» to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining Qonunini bo‘lib hisoblanadi. Ushbu qonunning 1-moddasida davlat tasarrufidan chiqarish - davlat korxonalarini va tashkilotlarini xo‘jalik shirkatlari va jamiyatlariga, ommaviy mulk bo‘lmaydigan boshqa korxonalar va tashkilotlarga aylantirishdir deb aytilgan. Shuningdek, 2-moddasida xususiylashtirish - jismoniy shaxslarning va davlatga taalluqli bo‘lmagan yuridik shaxslarning ommaviy mulki ob‘ektlarini yoki davlat aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalarini davlatdan sotib olishidir deb ta’kidlangan.

O‘zbekistonda amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayoni ikki maqsadga erishishi kerak edi: Birinchidan, davlat mulki o‘zining haqiqiy egasini topadi. Davlat mulki yangi mulkdorlarga bepul emas, balki uni sotib olish yo‘li bilan beriladi. Bu real qiymatga ega bo‘lgan narsalarnigina chinakamiga qadrlashlari va tejab-tergashlari bilan bog‘liq psixologik omil bilan shart qilib qo‘yiladi. Korxonalarni xususiylashtirishda aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish, inshootlarni tanlov va kimoshdi savdosi orqali sotish singari usullardan keng ko‘lamda foydalanildi.

Ikkinchidan, xususiylashtirish bozor iqtisodiyotida sharoitida ko‘p tarmoqli iqtisodiyotni shakllantirishda va raqobatni rag‘batlantirish hisobiga turli mahsulot ishlab chiqaruvchi muhitni vujudga keltiradi. O‘zbekistonda iqtisodiyotni isloh qilish mulkchilikning davlat, jamoa, xususiy va boshqa usullariga asoslangan korxonalarni tashkil etishda namoyon bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayonini biz uch bosqichga bo‘lish mumkin (2.1-jadval).

2.1-jadval

O‘zbekistonda xususiylashtirish bosqichlari

Yillar	Amalga oshirilgan chora tadbirlar	Xususiylashtirilgan tarmoqlar
1992-1993	1-bosqich xususiylashtirish. Barcha uy-joy xo‘jaliklari xususiylashtirildi. Qishloq joylardagi har bir oilalar uchun tomorqa yerlar ajratildi	Kichik va o‘rta savdo korxonalari, maishiy xizmat ko‘rsatish va mahalliy ishlab chiqarish.
1994-1998	2- bosqich xususiylashtirish. 1000 ta yirik va o‘rta biznes vakillari	Sanoat, transport, aloqa, qishloq

	aksiyadorlik jamichyatlariga aylantirildi. Shuningdek kichik va o'rta biznes korxonalarini xususiy sektorga o'tkazish yakunlandi.	xo'jalikkompleksi, ijtimoiy soha.
1998 hozirgi vaqtgacha	3- yakunlovchi bosqich xususiylashtirish. Oliy Majlis va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi tomonidan xususiylashtirilmaydigan davlat ob'ektlari aniqlandi. Xususiylashtirilmaydigan ob'ektlardan boshqa barcha ob'ektlar xususiylashtirish va davlat ta'sarrufidan chiqarishga yunaltirildi.	

Birinchi bosqichda (1992-1993) «Kichik» xususiylashtirish nomini olib, xususiy sektorga davlat turar-joy fondi, kichik va o'rta bo'g'indagi savdo, xizmatlar, mahalliy, yengil, oziq-ovqat sanoati, avtomashina transporti va qurilish tizimi tashkilotlari o'tkazildi.

Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 23 sentabrdagi qarori bilan O'zbekistonda kichik xususiylashtirish boshlandi. Natijada mamlakatdagi 53902 inshoot yangi mulk shaklini kasb etdi.

Ulardan: 10638 tasini – savdo; 12561 tasini – maishiy xizmat ko'rsatish; 24316 tasini – matbuot kooperatsiyasi; 4753 tasini – tayyorlov sohasi inshootlari tashkil etdi. Ushbu islohotlar natijasida O'zbekistonda do'konlar, oshxonalar, qaxvaxonalar, sartaroshxonalar, matbuot jamiyatlari xususiylashtirilmagan birorta ham viloyat, shahar, tuman qolmagan edi.

Ikkinchi bosqichda (1994-1995 yillar) ommaviy xususiylashtirish amalga oshirildi, bu bosqichda yengil, oziq-ovqat, farmasevtika sanoatini, tayyorlov shahobchalarini, qurilish, transport, aloqa korxonalarini, sanoatning ba'zi tarmoqlarini xususiy sektor ta'sarrufiga o'tkazildi. Bunda 1994 yilida 5127 inshoot davlat tasarrufidan chiqarish ko'zda tutilgan bo'lsada, amalda 9744 ta korxonalar xususiylashtirildi. Davlat mulkini sotib olish istagini bildirgan xususiy sektor vakillarining hohishiga ko'ra ko'pgina kichik va o'rta korxonalar dasturdan tashqari xususiylashtirildi.

References:

1. Маматов, Б., & Маматова, С. (2023). ИҚТИСОДИЁТДАГИ ДАВЛАТ ИШТИРОКИНИ ҚИСҚАРТИРИШ ВА ХУСУСИЙЛАШТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ. THE INNOVATION ECONOMY, 1(02), 20-28.
2. Элмирзаев, С., & Маматов, Б. (2023). АКЦИЯЛАРНИ ОММАВИЙ ЖОЙЛАШТИРИШ АМАЛИЁТЛАРИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(3), 283-288.
3. Mamatov, B. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ВА ХОРИЖИЙ КРЕДИТЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ САМАРАЖОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ. Science and innovation, 1(A8), 170-175.
4. Маматов, Б. Ш. Ў. (2022). ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ УСТАВ КАПИТАЛИДАГИ ДАВЛАТ УЛУШИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИККА ТАЪСИРИ. *Инновацион технологиялар*, 1(4 (48)), 109-112.